

TECHNICAL SCIENCES

CURRENT TRENDS IN THE USE OF LOCAL RAW MATERIALS FOR THE ENRICHMENT OF CRAFT PRODUCTS

Moroz D.,

master's student, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

Topchii O.,

candidate of technical sciences, associate professor, associate professor of the department of technology of meat and meat products, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

Karpovych N.

postgraduate, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ КРАФТОВИХ ВИРОБІВ

Мороз Д.

магістрант, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Топчій О.

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Карпович М.

аспірант, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7688076>

Abstract

The paper examines the possibility of using local plant raw materials in the production of meat pastes with the aim of increasing the biological value and expanding the range of craft products. The addition of pumpkin dietary fibers, blends of oils with a balanced fatty acid composition and berries (cranberries and sea buckthorn) to the composition of pâtés has a positive effect on the quality of finished products, saturating them with useful and necessary for the human body ω -3 and ω -6 fatty acids, mineral elements and vitamins.

Анотація

В роботі досліджена можливість використання локальної рослинної сировини у виробництві м'ясних паштетів з метою підвищення біологічної та харчової цінності та розширення асортименту крафтових виробів. Додавання до складу паштетів гарбузових харчових волокон, купажів олій збалансованого жирно-кислотного складу та ягід (журавлини та обліпіхи), позитивно впливає на якість готових виробів, наситивши їх корисними і необхідними людському організму ω -3 та ω -6 жирними кислотами, мінеральними елементами та вітамінами.

Keywords: craft, pâtés, local vegetable raw materials; dietary fibers; blended oils, berries, mathematical modeling; product quality.

Ключові слова: крафт, паштети, локальна рослинна сировина; харчові волокна; купажовані олії, ягоди, математичне моделювання; якість продукту.

Перспективним, актуальним та затребуваним трендом останнього десятиріччя є виробництво крафтових продуктів, які набувають популярності, адже для виробника – це ідея і бізнес, який він робить з душею, а для споживача – якісний особливий продукт.

Крафтові продукти – це не лише модна тенденція, але і дань особливому та унікальному продукту, коли вибір відбувається у форматі «найкраще з найкращого». Усі сучасні досягнення в цій сфері – це поєднання перевірених часом традиційних з інноваційними технологіями. Крафтові вироби – це зазвичай продукти невеликого але особливого виробництва, зі своїм оригінальним «обличчям». Так називають продукти, виготовлені не промисловими

партіями, а в обмеженій кількості за індивідуальними рецептурами та на малих потужностях, як правило – у конкретній місцевості.

Сьогодні в Україні дуже стрімко розвивається напрям виробництва крафтових продуктів як з тваринної, так і з рослинної сировини. Перевагою і відмінністю даних виробів можна назвати оригінальність і натуральність смаку. Крафтова продукція є авторською, тобто рецептура є таємницею і фішкою лише певного виробника. Зазвичай, крафтові технології відрізняються від традиційних, проте обов'язковою умовою є виробництво з дотриманням концепцій НАССР, світових практик сертифікації, принципів якості і безпечності харчових продуктів.

Відомо, що 30% всього обсягу валового внутрішнього продукту України складає сільсько-господарська продукція, а сільське господарство залишається найбільшим роботодавцем певних територіальних громад. Тому розвиток та нарощування потужності з переробки локальної сировини дають можливість не тільки розвиватися підприємству та створювати нові робочі місця, а й приваблювати туристів, збільшуючи потенціал та економічну стабільність громад[1]. Представники сфери гостинності також зацікавлені в розвитку внутрішнього туризму, де виробництво крафтових продуктів може скласти цікаву та прибуткову пропозицію. Сьогоднішня непроста ситуація сформувала у людей запит на своєрідну, певну автентичність, а тому зелений, крафтовий, екотуризм стає все більше затребуваним. Саме тому загальна тенденція до популяризації свого локального продукту спонукає крафтових виробників до цікавих інновацій.[2]

Крафтове виробництво - це переконливе візуальне послання на сучасну нову культуру харчової промисловості. Вишукані м'ясні вироби, виготовлені з пристрасю та індивідуальністю, переживають незаперечне відродження. Завдяки правильному поєднанню креативної та водночас обґрунтованої майстерності невеликі крафтові підприємства виготовляють продукти з першокласних інгредієнтів, і що важливо - з локальної сировини.

Сучасний споживач серед безлічі промислових виробників надасть перевагу дрібнотоварному виробництву задля отримання здорового повноцінного продукту.

Сучасні розробки у технології м'ясної продукції зорієнтовані на приготування корисної їжі, яка зберігає високу біологічну та харчову цінність і стає доступною у приготуванні та має багато позитивних якостей. Додавання необхідних вітамінів та речовин у приготовлених стравах сприяє новітнім тенденціям здорового харчування.

Незважаючи на те, що м'ясо та м'ясопродукти є ключовими харчовими джерелами багатьох важливих поживних речовин, у тому числі білка, вітамінів та основних мікроелементів, їхнє споживання продовжує скорочуватися з ряду причин. Однією з яких є вміст у них насичених жирів і холестерину, а також використання певних добавок, які можуть спричинити проблеми зі здоров'ям, а тому викликають відмову споживачів. Тому актуальним стає завдання розробки більш здорових та збагачених м'ясних продуктів.

Заміна насичених жирів ненасиченими жирами, заміна тваринного білка інгредієнтами рослинного походження, зменшення кількості солі, уникнення додавання нітритів, додавання клітковини, збагачення біологічно активними добавками – це можливість привернути споживача якісним і корисним продуктом. Це технологічні завдання, які потребують наукового підходу для створення успішних продуктів, з метою забезпечення м'ясними виробами вимогливих споживачів, які дбають про власне здоров'я та екологічність навколишнього середовища.[4]

Паштети представляють собою калорійний гомогенізований продукт, з переважним вмістом м'яса. Ніжна консистенція досягається спеціальними способами обробки сировини і підбором інгредієнтів рецептури. Паштети, розфасовані у оптимально зручну упаковку, користуються великим попитом у населення і вважаються делікатесним продуктом.

Крафтове виробництво продуктів харчування, у тому числі продуктів здорового харчування, неможливо в даний час без застосування харчових мікроінгредієнтів : харчових і біологічно активних добавок та збагачувачів.

Процес удосконалення технології є безперервним, оскільки вітчизняна й світова наука постійно відкриває все нові властивості основних компонентів їжі (білків, жирів, вуглеводів тощо) і корегує їхню роль у життєзабезпеченні людського організму.

Принцип виготовлення паштетів заснований на комбінуванні різних видів продуктів, а також способів їх обробки (варіння, бланшування, пасерування, обжарювання, гомогенізація та ін.) в залежності від рецептури.

Численними дослідженнями доведено ідентичність складу і будови біополімерів традиційної і нетрадиційної сировини і, тим самим, - принципова можливість введення останньої в сферу харчування. Як показують прогнози глобального забезпечення населення Землі, в нинішньому сторіччі забезпечення білкового балансу в продуктах може бути досягнуто лише при комбінації рослинних та тваринних білків.

До основних видів функціональних інгредієнтів відносять харчові волокна (розчинні і нерозчинні), вітаміни, мінеральні речовини (такі як кальцій, залізо), поліненасичені жири (рослинні масла, рибацій жир, ω -3, ω -6-жирні кислоти), антиоксиданти, олігосахариди (як субстрат для корисних бактерій), а також група, що включає мікроелементи, біфідобактерії та ін. В якості їх джерел можуть використовуватися різні нутрицевтики, різноманітні харчові модулі, біокоректори і т.д. [4]

Цей же ефект може бути досягнутий за рахунок введення в харчову систему рослинної сировини, що є нативним концентратом біологічно активних речовин. З цієї точки зору перспективним об'єктом є гарбузові харчові волокна - фізіологічні детоксиканти і регулятори ліпідного обміну та купажовані олії що поєднують у своєму складі жири з високим вмістом залишків поліненасичених вищих жирних кислот, які надають багатопланову позитивну дію на організм людини. [5]

Гарбузова клітковина надає неповторного свіжого смаку та барв найрізноманітнішим стравам, принагідно насичуючи організм вітамінами, мінералами та рослинними волокнами. Вона має проти-запальні, протипаразитарні, протиалергічні властивості. Поліненасичені жирні кислоти, флавоноїди, вітаміни А, С і Е, а також мікроелемент магній сприятливо впливають на стінки кровоносних судин: зміцнюють стінки судин, підвищують їх еластичність, запобігають розвитку запальних процесів.

Вітаміни В4 та Е, фітостероли, магній і цинк сприяють зниженню рівня холестерину в крові. Вітамін К і калій - відомі регулятори згортання крові. [6]

Гарбузові харчові волокна мають високі вологоутримуючі властивості. Їх можна використовувати в будь-яких рецептурах кулінарної продукції. Вони містять: клітковину (до 30%), поліненасичені жирні кислоти (ω -3 і ω -6), рослинний білок (до 50%), вітаміни В1, В2, В6, фолієву кислоту, мікроелементи (калій, магній, цинк та ін.). [7]

Переваги використання купажованих олій для корекції жирнокислотного складу раціону полягають у тому, що рослинні олії є традиційними продуктами харчування, не дають ускладнень і побічних реакцій в організмі, значно дешевші за лікарські препарати, що є важливим для малозабезпечених верств населення.

Олія кісточок винограда багата складними хімічними сполуками, особливо з них варто виділити проантоціаніди та флаваноїди - цілий комплекс речовин, який складається з білків та вітамінів і проявляє виражений антиоксидантний ефект. Також в олії виноградних кісточок та соняшниковій в дуже великих кількостях міститься токоферол, а саме - 87 та 122 мг/100 г. Основою жирнокислотного складу олії кісточок винограду є незамінна лінолева кислота, якій притаманна висока біологічна активність.[8] Олія виноградних кісточок - це олія, яку отримують з винограду, що залишився після виготовлення вина. Це джерело корисних рослинних жирів для організму — лінолева кислота (72%), олеїнова кислота (16%), пальмітинова кислота (7%), стеаринова кислота (4%).[5] Олія виноградних кісточок багата на вітамін Е, тому має антиоксидантні властивості. 1 ст. л. забезпечує денну норму цього вітаміну для організму.

Головна цінність гарбузової олії – в дивовижних цілющих властивостях, які зумовлені біохімічним складом. Найперше в олії з насіння гарбуза варто відзначити високий вміст вітаміну F. Це загальна назва ненасичених жирних кислот – лінолевої, ліноленої і арахідонової, які нормалізують рівень холестерину в крові, що вважається ефективною профілактикою атеросклерозу. Крім вітамінів, олія насіння гарбуза багата мінералами і мікроелементами – цинком, магнієм, калієм, селеном.

Ягоди журавлини - є перспективним джерелом природного комплексу біологічно активних речовин: вуглеводи - 3...6 % (глюкоза і фруктоза), органічні кислоти (лимонна до 12,8 %, хінна, бензойна), 3,3 %; пектинові речовини (розчинні пектини - 0,98 %; протопектини -0,43 %); поліфеноли (антоціани - 181 мг/100 г, катехіни - 264 мг/100 г), тритерпеноїди - 0,32 %, вітаміни С (10-22 мг/100 г) і К, фосфор - 0,39 мг/100 г, калій - 1,11 г/100 г, залізо (2,0 % від маси золи), цинк (0,1 %), мідь (0,0003 %), срібло (0,001 %), хром (0,03 %) та ін.

Харчова цінність обліпихи визначається наявністю в її плодах легкозасвоюваних вуглеводів, органічних кислот, вітамінів, пектинів, мінеральних

речовин. Ягоди обліпихи - це природний концентрат біологічно активних речовин. У них містяться майже всі водо- і жиророзчинні вітаміни. Обліпиха містить 10-19% сухих речовин, у тому числі 7,3-11,3% розчинних. У 100 г ягід обліпихи міститься до 10 денних доз вітаміну С (до 1,05), 5-6 денних доз каротину (11 мг), велика кількість вітаміну Е - 7-18 мг, Р - до 1 мг, а також вітаміну В1 - 0,35 мг; В2 - 0,3; В6 - 0,79; РР і К - 0,8-1,5 мг. Ягоди обліпихи є одним з джерел вітаміну Е. Мінеральні елементи представлені (мг/100 г): калієм - 180-220, кальцієм - 9-16, магнієм - 7-12, фосфором - 12-17, залізом - 6-14, а також марганцем, цинком, алюмінієм, титаном, кремнієм. [9,10]

М'ясні паштети, виготовлені з додаванням журавлини або обліпихи мають високі поживні і смакові властивості, збалансовані за хімічним складом з визначеними стабільними функціонально-технологічними, структурно-механічними характеристиками. М'ясні крафтові і паштети являються перспективними харчовими об'єктами для їх введення, оскільки вони є досить широко вживаними компонентами харчових раціонів і носіями важливих харчових факторів. Привабливість цієї групи виробів, як систем збагачення нутрієнтами, визначається їх великим технологічним потенціалом та можливістю масового використання у якості повсякденних продуктів харчування. [11]

Враховуючи перспективність напрямку виробництва крафтових м'ясних паштетів запропоновано використання у їх рецептурах гарбузових харчових волокон, збалансованих купажів рослинних олій та попередньо підготовлених ягід, які містять у своєму складі, вітаміни і мінеральні речовини та володіють антиокислювальними властивостями.

Враховуючи аналіз літературних джерел результати досліджень вітчизняних науковців та на підставі результатів власних досліджень, в якості збагачувача обрано гарбузові харчові волокна. Основне завдання досліджень було визначення оптимального ступеня гідратації, головною функціональною особливістю якої є висока вологозв'язуюча здатність. Оскільки її волокна мають капілярну структуру, приєднання води відбувається не тільки по поверхні волокон, але і усередині капілярних каналів, волога рівномірно розподіляється і міцно утримується покращуючи структуру виробу.[7] Попередня підготовка клітковини полягала у просіюванні клітковини, гідратації водою яка здійснюється у співвідношенні 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 при $t = 20-22^{\circ}\text{C}$, протягом 30 хвилин, результати якої наведено у таблиці 1. При визначенні оптимального ступеня гідратації харчових волокон звертали увагу на зовнішній вигляд і консистенцію маси. Адже гідратована клітковина один з важливих інгредієнтів рецептури, характеристики якої істотно впливають на структуру продукту вцілому.

Вплив ступеня гідратації харчових волокон на структуру системи

Ступінь гідратації	Зовнішній вигляд і консистенція суміші
1:1	Консистенція дуже густа, розсипчаста, важко перемішується
1:2	Консистенція густа та розсипчаста
1:3	Желеподібна консистенція, добре розмішується
1:4	Консистенція рідка, але з часом стає желеподібною
1:5	Консистенція рідка, але добре перемішується
1:6	Консистенція дуже рідка.

Після зовнішньої оцінки для подальших досліджень було обрано раціональну ступінь гідратації 1:3, оскільки інші зразки при виготовленні паштетів негативно впливали на структуру готового продукту. Внесення гідратованих харчових волокон гарбуза, не порушує технологічний процес виробництва паштетів, не впливають на основні споживчі властивості готового виробу. Для застосування гарбузову клітковину просіюють через сито для видалення сторонніх домішок і грудок та піддають магнітній сепарації для видалення ферродомішок, дозують на дозаторі або зважують на вагах та гідратують, при співвідношенні відповідно 1:3.

Моделювання та оптимізація рецептури купажованих олій, в якій ПНЖК груп ω -6 і ω -3 наявні в рекомендованих співвідношеннях передбачали використання олій виноградних кісточок – гарбузової – соняшникової.

Результати проведеного аналізу показують, що одноосібно ні олія виноградних кісточок, ні гарбу-

зова, ні соняшникова не відповідають за жирнокислотним складом сучасним теоріям здорового та збалансованого харчування, а саме за вмістом ненасичених кислот та за співвідношенням ω -3 та ω -6 жирних кислот.

Була сплановано та проведено серію експериментів згідно з композиційним ортогональним планом другого порядку.

Досліджувалися параметри впливу зміни рецептурних компонентів купажів на збалансованість жирно-кислотного складу.

По даних досліджень склали план ПФЕ 2³.

C1 – це вміст олії виноградних кісточок, %.

C2 – це вміст соняшникової олії, %.

C3 – це вміст гарбузової олії, %.

y₁ – МНЖК, %;

y₂ – НЖК, %;

y₃ – ω -3 ПНЖК, %;

y₄ – ω -6 ПНЖК, %.

Таблиця 2

Результати досліджень для складання плану ПФЕ 2³

№	x ₁	x ₂	x ₃	C ₁ , %	C ₂ , %	C ₃ , %	МНЖК, %	НЖК, %	ω -3 ПНЖК, %	ω -6 ПНЖК, %
1	+	+	+	5	45	31	8,78	57,87	5,66	22,69
2	-	+	+	24	45	31	12,03	49,03	4,59	20,75
3	+	-	+	5	58	31	7,93	63,07	4,88	19,79
4	-	-	+	24	58	31	10,96	54,38	4,06	18,56
5	+	+	-	5	45	67	10,66	43,37	8,48	32,57
6	-	+	-	24	45	67	12,79	38,90	7,29	29,77
7	+	-	-	5	58	67	9,86	48,59	7,63	29,48
8	-	-	-	24	58	67	11,91	43,84	6,66	27,32

Рівняння регресії за даними таблиці 2 для ПФЕ 2³ має вигляд:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + a_{23}x_2x_3 + a_{123}x_1x_2x_3$$

де a₀ – середнє значення виходу функції в досліджуваних серіях;

a₁, a₂, a₃ – коефіцієнти вагомості першого C₁, другого C₂, та третього C₃ фактору; a₁₂, a₂₃, a₁₃, a₁₂₃

– коефіцієнти міжфакторних взаємодій першого, другого та третього фактору відповідно.

Формули для визначення коефіцієнтів рівняння регресії.

$$a_0 = \frac{\sum y_{i_n}}{8}, a_1 = \frac{\sum x_1 \cdot y_{i_n}}{8}, a_2 = \frac{\sum x_2 \cdot y_{i_n}}{8}, a_3 = \frac{\sum x_3 \cdot y_{i_n}}{8},$$

$$a_{12} = \frac{\sum x_1x_2 \cdot y_{i_n}}{8}, a_{13} = \frac{\sum x_1x_3 \cdot y_{i_n}}{8}, a_{23} = \frac{\sum x_2x_3 \cdot y_{i_n}}{8}, a_{123} = \frac{\sum x_1x_2x_3 \cdot y_{i_n}}{8}$$

де y_{i_n} – значення і-того параметра у n-му досліді;

x₁, x₂, x₃ – значення факторів C₁, C₂, C₃ в кодіваних змінних;

8 – кількість дослідів за планом ПФЕ 2³.

Проводимо розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії для обраних факторів та заносимо дані до таблиці 3.

Таблиця 3

Значення коефіцієнтів рівняння регресії згідно план ПФЕ 2³

Коефіцієнти	МНЖК, %	НЖК, %	ω -3 ПНЖК, %	ω -6 ПНЖК, %
a ₀	10,62	49,88	6,16	25,12
a ₁	-1,31	3,34	0,51	1,02
a ₂	0,45	-2,59	0,35	1,33
a ₃	-0,69	6,21	-1,36	-4,67
a _{1,2}	-0,04	-0,02	0,06	0,17
a _{1,3}	-0,26	1,04	-0,03	-0,22
a _{2,3}	0,03	-0,05	-0,02	-0,06
a _{1,2,3}	-0,02	0,05	0,01	0,01

Рівняння регресії дозволяють визначати проміжні значення параметрів, які необхідно оптимізувати в межах заданого фактору простору.

Отримані дані значень коефіцієнтів вагомості значимих факторів рівняння дозволили вивести лінійне рівняння регресії:

$$y_1 = 10,62 - 1,31x_1 + 0,45x_2 - 0,69x_3 - 0,04x_1x_2 - 0,26x_1x_3 + 0,03x_2x_3 - 0,02x_1x_2x_3$$

$$y_2 = 49,88 + 3,34x_1 - 2,59x_2 + 6,21x_3 - 0,02x_1x_2 + 1,04x_1x_3 - 0,05x_2x_3 + 0,05x_1x_2x_3$$

$$y_3 = 6,16 + 0,51x_1 + 0,35x_2 - 1,36x_3 + 0,06x_1x_2 - 0,03x_1x_3 - 0,02x_2x_3 + 0,01x_1x_2x_3$$

$$y_4 = 25,12 + 1,02x_1 + 1,33x_2 - 4,67x_3 + 0,17x_1x_2 - 0,22x_1x_3 - 0,06x_2x_3 + 0,01x_1x_2x_3$$

Рецептурний склад трьохкомпонентних сумішей з рафінованих олій (олія виноградних кісточок; гарбузова олія; соняшникова олія) наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Співвідношення ω -3: ω -6, ω -6: ω -9

№	Купаж рослинних олій	ω -3: ω -6	ω -6: ω -9
11	соняшникова 58% + виноградних кісточок 5% + гарбузова 37% олії	1:5	1:1,4
22	соняшникова 55% + виноградних кісточок 9% + гарбузова 36% олії	1:5	1:1,4
33	соняшникова 50% + виноградних кісточок 16% + гарбузова 34% олії	1:5	1:1,3
44	соняшникова 45% + виноградних кісточок 24% + гарбузова 31% олії	1:5	1:1,4

Аналітична обробка даних жирнокислотного складу купажованих олій за допомогою запропонованої системи рівнянь дозволила підібрати їх близьке до оптимального співвідношення у складі купажу (рис. 1).

Рис. 1. Жирнокислотний склад розроблених купажів рослинних олій

Вибрані купажі розроблені на основі соняшкової олії, з додаванням гарбузової та з виноградних кісточок олій, дозволяє збалансувати співвідношення ПНЖК ω -3 та ω -6 на рівні 1:5, що відповідає потребам людини у харчовому раціоні. Розроблені купажі були використані в технології крафтових паштетів.

Купажовані рослинні олії - це система, в якій ПНЖК груп ω -6 і ω -3 присутні в певних співвідношеннях та схильні до окисного псування, більшою

мірою за рахунок підвищеного вмісту ПНЖК. Як збагачуючі інгредієнти для паштетів обрали ягоди (журавлини або обліпихи), які є не лише фізіологічно важливими компонентами для організму людини, але й володіють активними природними антиоксидантами.

Результати досліджень зміни показників якості купажів при зберіганні - кислотного (КЧ) та пероксидного (ПЧ) чисел прискореним методом дозволя-

ють зробити висновок про антиоксидантну ефективність внесених компонентів, в усіх досліджуваних зразках. Встановлено, що застосування ягід призводить до уповільнення перебігу гідролітичного та окислювального псування в купажованих рослинних оліях.

Доведено, що зміни кислотного та пероксидного чисел в дослідних зразках паштетів протікають повільніше, ніж у контролі, який містив традиційно тваринний жир. Це пов'язано з тим, що купажовані рослинні олії мають більшу кількість ненасичених ЖК, ніж шпик, до того ж вони додатково збагачені подрібненими ягодами журавлини чи обліпихи, які проявляють антиоксидантні властивості. Так, в умовах прискорено-кінетичного окислення КЧ паштету із тваринним жиром зросло в 2,2 раз, тоді як у зразків з купажами олій та ягодами в 1,2-1,3 раз, а ПЧ в 1,9 та 1,3-1,4 разів відповідно.

Використання в рецептурі крафтових паштетів гарбузових харчових волокон, купажів олій соняшnikової, гарбузової-виноградних кісточок та ягід (журавлини чи обліпихи) допомагає не тільки збагатити готовий продукт корисними елементами, а й покращити його органолептичні характеристики.

Рецептури розроблених м'ясних паштетів включають наступні компоненти: м'ясо індиче бланшоване у кількості 17-24%, грудинку курячу бланшовану у кількості 15-18%, печінку індичу курячу у кількості 13%, а також додатково вводять купаж олій соняшnikової, гарбузової та з виноградних кісточок у кількості 10-15%, яйця у кількості 7 %, вершки у кількості 4 %, цибулю пасеровану у кількості 5%, морква пасерована у кількості 5%, гарбузову клітковину гідратовану у кількості 3-5 % яка попередньо проходить операцію гідратування з гідромодулем 1:3, в якості вітамінного та антиоксидантного збагачувача використовують сушені ягоди (журавлини або обліпихи) у кількості 3-5 %, які попередньо проходять операцію гідратування з гідромодулем 1:1 з наступним видаленням залишкової вологи та подрібнення, бульйон у кількості 10-30%, сіль кухонна у кількості 1,2-1,5%, імбир сушений у кількості 0,1-0,3%, перець чорний мелений у кількості 0,1%, горіх мускатний мелений у кількості 0,014-0,1 %, корицю мелена у кількості 0,014-0,1%. Шляхом системного підходу удосконалено виробництво та розширено асортимент крафтових м'ясних паштетів збалансованого складу та доведено доцільність заміни тваринних жирів на створені купажі рослинних олій.

Отже, на основі наведених матеріалів, ми можемо стверджувати, що використання гарбузових

харчових волокон, купажу олій соняшnikової, гарбузової та з виноградних кісточок, ягід (журавлини чи обліпихи) є перспективним у технології та рецептурах крафтових харчових продуктів. Підтримка та популяризація крафтових виробництв сприятиме економічному розвитку країни. Виробництво крафтових продуктів, з локальної якісної сировини, сприятиме розвитку туризму, адже гастрономічні тури є популярними і затребуваними серед туристів.

Список літератури:

1. Інноваційні технології та перспективи розвитку м'ясопереробної галузі : Програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м.Київ.— К.:НУХТ,2022р.—169с.
2. Крафтова Україна: у спектрі можливостей. URL: <https://sites.google.com/view/craft-ukraine>.
3. https://www.mdpi.com/journal/foods/special_issues/Trends_Meat_Industry
4. https://www.reportlinker.com/p06284589/Functional-Food-Ingredients-Global-Market-Report.html?utm_source=GNW
5. Nutritional, Fatty Acid, and Oil Characteristics of Pumpkin and Melon Seeds https://www.researchgate.net/publication/230093570_Nutritional_Fatty_Acid_and_Oil_Characteristics_of_Pumpkin_and_Melon_Seeds
6. <https://vegan-tehnika.com.ua/ua/p434074134-tykvennaya-mukazhernovaya.html>
7. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877419304649>
8. Kotliar Ye., O. Topchiiy, A. Kyshenia, M. Polumbryk, K. Garbazyh, L. Lanzhenko, M. Bogdan, V. Yasko, T. Goncharenko. (2018) Development of technology of vitaminized combined vegetable oils and identification of them on fatty and vitamin composition. Eastern-european journal of enterprise technologies № 3/11(93) pp. 32–43. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.131971
9. Dyal S.C., AT. Michael -Titus. 2008. Neurological Benefits of Omega-3 Fatty Acids // *Neuromolecular Med.* (4). — P. 219-235.
10. <https://medfond.com/korysni-produkty/korysni-vlastivosti-oblipihi.html>
11. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 листопада 2020 року, м. Львів). – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 416 с.